

TIBBIYOTDA INSONPARVARLIK VA BIOETIKA TAMOYILLARI BEMORLAR HUQUQLARI VA INSONIY QADR-QIMMATINI ANGLATUVCHI OMIL SIFATIDA.

Isaxova Shahlo Muxtarovna
Guliston davlat pedagogika instituti,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)., dotsent
ORCID: 0000-0002-1114-2798

Аннотация

Ushbu maqola tibbiyotda bemorning insoniy qadr-qimmati, huquqlari va his tuyg'ulariga hurmatni anglatuvchi insonparvarlik tamoyili haqida. Globallasuv sharoiti tibbiyotda tibbiy amaliyotlarni texnologiyalashuvida bemor bilan sof insoniy munosabatlarni saqlash zarurligi davr talabi. Tibbiy masalalarda utilitarizm va tenglik nuqtai nazardan yondashuv adolat mezoniga amal qilgan holda, insonparvarlik tamoyili bilan uyg'unlashganda muvozanat buzilmaydi. Bioetika o'z tamoyillari orqali bemorlar huquqlarini himoya qiladi.

Kalit so'zlar: insonparvarlik, inson hayoti, bemorning shifokorga ishonchi, tibbiy texnologiya, axloqiy dilemma, utilitarizm va tenglik.

ГУМАНИЗМ И ПРИНЦИПЫ БИОЭТИКИ В МЕДИЦИНЕ КАК ФАКТОР, ОТРАЖАЮЩИЙ ПРАВА ПАЦИЕНТОВ И ИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО

Исахова Шахло Мухтаровна
Гулистанский государственный педагогический институт,
доктор философии (PhD) по философским наукам, доцент
ORCID: 0000-0002-1114-2798

Аннотация

Данная статья посвящена принципу гуманизма в медицине, который выражает уважение к человеческому достоинству пациента, его правам и чувствам. В условиях глобализации, когда медицинская практика становится всё более технологичной, время требует сохранения искренних человеческих отношений между врачом и пациентом. При решении медицинских вопросов подходы с позиции утилитаризма и равенства, основанные на принципах справедливости,

не нарушают баланса, если они сочетаются с принципом гуманизма. Биоэтика посредством своих принципов обеспечивает защиту прав пациентов.

Ключевые слова: гуманизм, человеческая жизнь, доверие пациента к врачу, медицинские технологии, нравственная дилемма, утилитаризм и равенство.

Globalashuv sharoiti tibbiyotda tibbiy amaliyotlarni raqamlashtirishni talab etmoqda. Zamonaviy tibbiy texnologiya, raqamlashtirilgan axborot texnologiyalari sohaga biroz yengilik bermoqda va inson omilini aralashuvini kamaytirmoqda. Bu holatni tibbiyotdagi yaxshi imkoniyat deb baxolashimiz mumkin. Bu imkoniyatlar quyidagilardir:

- tibbiy va raqamlashtirilgan texnologiyalar yordamida bemorning kasallik tarixi, shaxsiy genetik ma'lumotlari va boshqa ko'rsatkichlari asosida individual davolash usullari ishlab chiqilmoqda. Bu yondashuv bemorga yanada samarali yordam ko'rsatish imkonini beradi;
- murakkab axloqiy dilemma va kasallik holatlarini tahlil qilishda zamonaviy tibbiy texnologiyalar yordam beradi, masalan, jarrohlik amaliyotlarida xavflarni kamaytiradi. Robot jarrohlik tizimlari yuqori aniqlik va minimal invazivlik imkonini beradi, lekin bemorning ruhiy holatini tushunish va unga insoniy mehr ko'rsatish shifokorning vazifasidir;
- tibbiyot sohasi tizimida qo'lanilayotgan raqamlashtirilgan axborot texnologiyalari katta hajmdagi shaxsiy va tibbiy ma'lumotlarni yig'ish imkonini beradi. Shu bilan birga bemorlar haqida maxfiylik buzilish xavfini oshiradi. Bunda tibbiyot sohasi hodimalari ma'lumotlarni himoya qilish qoidalariga qat'iy amal qilishi, bemorning roziligi va maxfiyligi ustuvor bo'lishi kerak;
- tibbiy texnologiyalar kasalliklarni erta aniqlashda yordam beradi, ammo bemor maxfiyligi va ma'lumotlarning noto'g'ri ishlatilmasligi ta'minlanishi kerak.

Tibbiyot sohasini rivojlanishi va bemorlar huquqiga nisbatan olganda, masalaga ikki yoqlama xulosa chiqarish zarur. Texnologiyalar imkoniyatlar berayapdiyu, ammo bemor va shifokor o'rtasini bog'lovchi insoniy aloqa, munosabatlarni kamaytirmoqda. Bu holatni tibbiy amaliyotdagi muammo deb qarashimiz zarur. Bu muammolar quyidagilardir:

- bemorni davolashda individuallik va shaxsiyatga e'tibor berilishi zarur. Texnologiyaga haddan tashqari tayanish bemorning his-tuyg'ulari va shaxsiy ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Insonparvarlikka asoslangan tibbiyotda bemorning hissiyotlari va ruhiy holati ham hisobga olinishi lozim;

-axloqiy qarorlar insoniy his-tuyg‘u va qadriyatlarga asoslanadi, bu esa tibbiy texnologiyalar uchun to‘liq tushunarli emas. Shuning uchun oxirgi qaror inson tomonidan qabul qilinishi zarur;

-tibbiyotda ko‘p jarayonlar avtomatlashtirilgan texnologiya tusiga kirayabdi. Bu esa ba’zida insoniy munosabatlarni kamaytiradi. Insonparvarlik va tibbiy amaliyotlarni texnologiyalashtirish o‘rtasidagi muvozanatni, barqarorlikni bir maromda saqlash shart.

“Tibbiyot degumanizatsiyasi- bu tibbiy faoliyatda an’anaviy qadriyatlar tizimi izdan chiqishi, xatto yo‘q qilinishi bo‘lib, uning natijasida tibbiyot sohasida insonparvarlik madaniyati pasayishi va keng ko‘lamli hamda braror jarayonga aylanishi kuzatilishi bilan belgilanadi. Tibbiyot degumanizatsiyasi ko‘plab alohida, lekin o‘zaro bir-biri bilan bo‘g‘liq bo‘lgan tendensiyalar oqibatida yuzaga keladi. Shularning ichida eng qudratli tendensiya – tibbiyot texnologizatsiyasi hisoblanadi”[1]. Yuqorida keltirilgan fikriga qo‘shilgan holda, texnologiyalar faqat yordamchi vosita sifatida ishlatilishi, bemorlar bilan insoniy aloqalar saqlanishi zarur. Tibbiyotda “tenglik” va “utilitarizm” nuqtai nazari mavjud. Bioetika va inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 10-moddasi tenglik, adolat va tenglik deb nomlanadi. Bu tamoyill: “Asosiy tamoyilga rioya qilinishi kerak, barcha odamlarning tengligi ularga adolatli va teng munosabatda bo‘lish maqsadlari ularning qadr-qimmatini va huquqlari bilan bog‘liq”[2]. Fikrimcha, tenglik va utilitarizm insonparvarlik tamoyili bilan uzviy va uyg‘un bo‘lishi kerak.

Tibbiy masalalarda utilitarizm va tenglik nuqtai nazardan yondashuv adolat mezoniga amal qilgan holda, insonparvarlik tamoyili bilan uyg‘unlashganda muvozanat buzilmaydi. Bioetika o‘z tamoyillari orqali bemorlar huquqlarini himoya qiladi. Tibbiyot sohasi mutaxassislarining bemorga munosabatida har ikkala yondashuv hususiyatlarini keltirib o‘tamiz.

1. Favqulodda vaziyatlar (masalan, pandemiya yoki tabiiy ofatlar) xolatida.

Utilitarizm nuqtai nazaridan mavjud cheklangan resurslar (masalan, reanimatsiya o‘rinlari, moddiy buyumlar)ni shunday taqsimlashki, jamiyat uchun eng ko‘p hayot saqlansin. Shuning uchun, ko‘proq tiklanish imkoniyati bo‘lgan bemorlarga ustuvorlik beriladi.

Tenglik nuqtai nazaridan har bir inson teng huquq va e’tiborga loyiq. Resurslar taqsimotida diskriminatsiya qilmaslik kerak.

Favqulodda vaziyatlar (masalan, pandemiya yoki tabiiy ofatlar) xolatida ushbu ikki yondashuvda ham muammo ko‘zga ko‘rinadi;

-utilitaristik yondashuv kam imkoniyatga ega guruhlarini (qariyalar, nogironlar) orqada qoldirishi mumkin;

-tenglik tamoyili esa favqulodda vaziyatda samaradorlikni kamaytiradi;

2. Organlar taqsimoti xolatida.

Utilitarizm nuqtai nazaridan organlar cheklangan, ularni eng ko'p foyda beradigan, uzoq umr ko'rish ehtimoli yuqori bo'lgan bemorlarga berish maqsad qilinadi. Bu yondashuv ijtimoiy sog'liqni yaxshilashga xizmat qiladi.

Tenglik nuqtai nazaridan har bir bemor organ olish va bu orqali sog'ligini tiklashda teng imkoniyatga ega bo'lishi kerak. Organlar taqsimotida shaxsiy xususiyatlar (yoshi, jinsi, ijtimoiy holat) asosida farqlash noto'g'ri fikr deb o'ylayman.

Organlar taqsimoti xolatida bu ikki nuqtai nazarda ham muammo mavjud:

-utilitarizm ijtimoiy tengsizliklarni kuchaytirishi mumkin (masalan, boyroq yoki yoshroq bemorlar ustun qo'yilishi);

tenglik esa, ehtimol, organlarning samarali ishlatilishini kamaytiradi;

3. Davlat Sog'liqni saqlash siyosati xolatida.

Utilitarizm nuqtai nazaridan resurslarni maksimal darajada samarali ishlatish, ko'p sonli insonlarga sifatli xizmat ko'rsatish. Fikrimizcha, profilaktika va sog'lomlashtirish dasturlariga ko'proq e'tibor berish zarur.

Tenglik nuqtai nazaridan har bir fuqaroga teng tibbiy xizmat ko'rsatilishi shart. Kam ta'minlangan hududlar va ijtimoiy guruhlariga qo'shimcha e'tibor qaratilishi zarur.

Davlat Sog'liqni saqlash siyosati xolatida har ikkala nuqtai nazarda ham ko'zga tashlangan muammo:

-utilitarizm ijtimoiy adolatga e'tiborni kamaytirishi mumkin, chunki u ko'pchilik foydasiga asoslanadi;

-tenglikni ta'minlash ko'proq xarajat va resurs talab qilishi mumkin;

Yuqorida keltirilgan fikirlardan kelib chiqib aytishim mumkinki, favqulodda vaziyatlar va organlar taqsimotida utilitarizm samaradorlikni oshiradi, ammo tenglik tamoyilini buzishi mumkin. Davlat Sog'liqni saqlash siyosatida esa utilitarizm va tenglikni uyg'unlashtirish muhim — samaradorlik bilan birga ijtimoiy adolatni ta'minlash zarur.

Har bir nuqtai nazarni real hayotdagi misollari va axloqiy muammolarini birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2019 yil butun dunyoda Favqulodda vaziyatlar va Sog'liqni saqlash sohasiga katta yuklama tushirdi. Butun dunyo COVID-19 pandemiyasidan insonlar o'z-o'zini, davlatlar axolisini himoyalash chorasini ko'rishdi. Pandemiya davrida reanimatsiya o'rinlari va ventilatorlar soni cheklangan edi. Ventilatorlarni kimga berish kerak? Yoshlarga yoki qariyalarga?,- degan savollarni o'rtaga tashlash zarurati tug'ildi. Ko'plab kasal bemorlar orasida kimga ko'proq ustuvorlik berish masalasi yuzaga keldi. Shunda utilitaristik nuqtai nazaridan ventilatorni tiklanish imkoniyati yuqori bo'lgan, yoshlarga yoki kamroq surunkali kasalliklari bo'lgan bemorlarga yoki tibbiy muolajaga to'lov imkoniyati bo'lganlarga

berish qaror qilindi. Bu qaror qariyalar yoki og‘ir surunkali kasalliklari bo‘lgan odamlarga nisbatan adolatsiz va axloqiy munosabatni keltirib chiqardi. Ayrim mamlakatlarda favqulodda vaziyatlarda maxsus axloqiy qo‘mitalar tashkil etildi, ular bemorlarning hayotiy ehtiyojlari, tiklanish imkoniyatlari va tenglik tamoyillarini hisobga olib qaror qabul qildilar.

Organlar taqsimoti va bunga extiyoji yuqori bo‘lgan bemorlar butun dunyoda dolzarb muammo. Sababi organlar soni juda cheklangan, ular uchun ko‘plab bemorlar navbatda turadi. Yoshi, kasallik holati, ijtimoiy vazifalari (masalan, oila boquvchi), yoki ijtimoiy holatiga qarab qaror qabul qilinadimi? Utilitaristik nuqtai nazarga ko‘ra buyrak transplantatsiyasida organlar tiklanish imkoniyati yuqori, yoshroq yoki faol hayot kechirish imkoniyati katta bo‘lganlarga beriladi. Bu holat jamiyatda axloqiy muammoni keltirib chiqarib, ijtimoiy tengsizlikni oshirishi mumkin. Masalan, boyroq va ko‘proq tibbiy imkoniyatlarga ega bo‘lgan bemorlar organ olishda ko‘proq ustunlikka ega bo‘lishi mumkin, bu adolatsizlikka olib keladi. Organ taqsimoti qoidalari ochiq va adolatli bo‘lishi, ijtimoiy adolatni ta‘minlash uchun insonlarni kamsituvchi omillarni bartaraf etish uchun maxsus mexanizmlar ishlab chiqilishi lozim. Tom L. Beauchamp va James F. Childressning “Principles of Biomedical Ethics” kitobida adolat tamoyiliga ta‘rif berilgan. Tom L. Beauchamp va James F. Childress: “Adolat tamoyili sog‘liqni saqlashda foyda, huquq va majburiyatlarning **adolatli tarzda taqsimlanishini** talab qiladi. Bu tamoyilga ko‘ra, **teng bo‘lgan shaxslar teng munosabatda, teng bo‘lmaganlar esa o‘z farqlariga mos munosabatda bo‘lishi** lozim”[3], deb ta‘kidlagan. Mualliflar “formal adolat” tushunchasini asos sifatida oladilar — ya‘ni, odamlar bir-biriga o‘xshash hollarda bir xil munosabatda bo‘lishi kerak, biroq muayyan farqlar (masalan, ehtiyoj, javobgarlik yoki hissi) mavjud bo‘lsa, ularga mos farqli yondashuv ham o‘rinli deb hisoblashgan. Xulosa qilganda, organ taqsimotida shaffof va qat‘iy me‘yorlar joriy etilishi zarur. Shuningdek, navbat tizimi, tibbiy zarurat va tiklanish ehtimoli asosida baholashlar muhim. Ba‘zi davlatlarda organlar taqsimotida ijtimoiy adolatni ta‘minlash uchun maxsus dasturlar mavjud. Tibbiyotda utilitarizm va tenglik tamoyillari o‘rtasida doimiy muvozanatni saqlash kerak. Har bir qaror nafaqat ko‘pchilik foydasi, balki individual inson huquqlari va ijtimoiy adolat, insonparvarlik nuqtai nazaridan ham baholanishi lozim.

References

1. Muxamedova Z.M., Umirzakova N.A. Bioetika atamalarining izohli lug‘ati. –T: Lesson-press. 2021, -B. 81.
2. Muxamedova Z.M., Rizayev J.A., Maxmudova A.N. Bioetika. –T: Mohirbek-Ziyo. 2021, -B. 286.

3. Tom L. Beauchamp & James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics. Oxford university pres. 2019, -P.255.